

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадирова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOIIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	

QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEKNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Mamadiyarov Dilshad Uralovich

Toshkent davlat agrar universiteti (TDAU), dotsent

Normurodov Sarvar Norboy o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti (TDAU), katta o'qituvchi

ORCID: 0009-0009-1241-9339

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi sohasida innovatsion va investitsion loyihalarning ahamiyati o'rganilib, ularning samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Jahon bozori zamonaviy sharoitlari O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarmog'ini raqobatbardoshligini kuchaytirish maqsadida innovatsion rivojlanish modelini joriy etishga undamoqda. Maqolada qishloq xo'jaligi mutaxassisliklari tahlil qilinib, O'zbekistonda qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish bo'yicha takliflar hamda investitsion rivojlantirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, innovatsion samaradorlik, investitsion samaradorlik, loyihalar, uslublar, innovatsiya, innovatsion iqtisodiyot, innovatsion jarayon, innovatsion rivojlanish.

Abstract. This article explores the significance of innovative and investment projects in the agricultural sector and analyzes practical ways to enhance their effectiveness. Current global market conditions encourage Uzbekistan's agriculture to adopt an innovative development model in order to strengthen its competitiveness. The article examines agricultural specializations, proposes innovative development directions for agriculture in Uzbekistan, and identifies several potential avenues for investment-based growth.

Key words: agriculture, innovation efficiency, investment efficiency, projects, methods, innovation, innovative economy, innovation process, innovative development.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение инновационных и инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и анализируются направления повышения их эффективности. Современные условия мирового рынка стимулируют аграрный сектор Узбекистана к внедрению инновационного типа развития с целью повышения его конкурентоспособности. В статье проанализированы сельскохозяйственные специализации, предложены направления инновационного развития сельского хозяйства Узбекистана, а также возможные пути инвестиционного роста.

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность инноваций, эффективность инвестиций, проекты, методы, инновации, инновационная экономика, инновационный процесс, инновационное развитие.

KIRISH

Zamonaviy sharoitda kichik tarmoqlar va ishlab chiqarish komplekslari samaradorligini uzoq muddatli hamda barqaror oshirish uchun yuqori texnologiyalarga asoslangan innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar qishloq xo'jaligida innovatsion faoliyat yo'nalishlari tobora kengayib bormoqda. Xususan, fermer xo'jaliklari ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks avtomatlashtirish va kompyuter nazorati asosida boshqarish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qishloq xo'jaligi texnikasini jadal yangilash kabi jarayonlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o'zgarishlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxini pasaytirishga, mehnat unumdorligini oshirishga, shuningdek, tarmoqning raqobatbardoshligini kuchaytirishga va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Bozor iqtisodiyotining bosqichma-bosqich shakllanib borishi sharoitida O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirishga sarmoya kiritish ob'ektiv zarurat sifatida namoyon bo'lmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar va ilgari surilayotgan tashabbuslar soha vakillari uchun keng imkoniyatlar yaratib, qishloq xo'jaligining innovatsion rivojlanishiga mustahkam asos bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi PF-6159-son farmoni qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini¹ to'laqonli amalga oshirishga qaratilgan. Ushbu hujjatda tadbirkorlik subyektlariga ilmiy asoslangan axborot va zamonaviy xizmatlarni ko'rsatish, ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish, ta'lim–ilm-fan–ishlab chiqarish hamda agroxizmatlar tizimining uzviy integratsiyasini ta'minlash kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Qishloq xo'jaligida innovatsion jarayonlarni shakllantirishning eng dolzarb yo'nalishlari quyidagilardan iborat: ishlab chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash, elektrlashtirish va monitoring qilish; tuproq melioratsiyasini yaxshilash; intensiv va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish; yuqori hosildor, immuniteti kuchli, iqtisodiy samarali nav va zotlarni yaratish; chorvachilikda yuqori genetik salohiyatga ega zotlarni rivojlantirish; biotexnologiyalarni keng tatbiq etish; mahsuldorlikni oshirish va mustahkamlash tizimlarini takomillashtirish; mehnatni rag'batlantirish mexanizmlarini rivojlantirish; mulkchilikning yangi shakllarini kengaytirish hamda qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o'rtasida integratsiyani kuchaytirish.

Mazkur omillar qishloq xo'jaligi tarmog'ining barqaror rivojlanishiga, modernizatsiyalash jarayonining jadallashishiga va innovatsion iqtisodiyotning shakllanishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida innovatsion jarayonlarning roli va ahamiyati bo'yicha ilmiy adabiyotlar so'nggi yillarda sezilarli ravishda kengayib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslarni tejaydigan yechimlarni joriy etish agrar tarmoqning iqtisodiy samaradorligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Xususan, Ergashev R.X., Fayziyeva Sh.Sh. va Xamrayeva S.N. tomonidan ta'kidlanganidek, qishloq xo'jaligi agrosanoat majmuasining markaziy bo'g'ini bo'lib, uning barqaror faoliyati mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi va sanoat tarmoqlarining resurs bilan ta'minlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro adabiyotlarda innovatsion jarayonlarning iqtisodiy samaradorligi keng yoritilgan. Nianko va hamkorlarining tadqiqotlari qishloq xo'jaligi tarmog'ida davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash choralari investitsion jozibadorlikni oshirishi, texnik va texnologik yangilanishni jadallashtirishi mumkinligini tasdiqlaydi. Shuningdek, Durmanov, Yangibayev va Muratovlarning ilmiy xulosalariga ko'ra, innovatsion investitsiyalar agrosanoat korxonalarida ishlab chiqarish hajmini mutanosib oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va raqobatbardosh mahsulot yaratishga xizmat qiladi.

Mahalliy tadqiqotlarda ham innovatsion faoliyatning agrar iqtisodiyotdagi o'rni mustahkam asoslab berilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining PF-6159-son Farmoni asosida ilm-fan², ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasiga doir mexanizmlarni kuchaytirish, innovatsion xizmatlarni rivojlantirish va zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar belgilangan. Mazkur yondashuvlar qishloq xo'jaligida raqamlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalar, dronlar, IoT monitoring tizimlari, aqlli boshqaruv platformalarining samarali qo'llanilishiga zamin yaratmoqda.

Shuningdek, qishloq xo'jaligi innovatsiyalarining tasnifi, ularning texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy va tashkiliy ko'rinishlari haqidagi ilmiy manbalar tarmoqning modernizatsiya jarayonini chuqur tahlil etish imkonini beradi. Innovatsiyalarning birlamchi va ikkilamchi turlari, qo'shimcha resurslarga ehtiyoj darajasi, ijtimoiy ta'sir ko'rsatkichlari bo'yicha olib borilgan ilmiy yondashuvlar sohaga yangi metodologik tushunchalarni olib kirgan.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning nazariy asoslarini, texnologiyalarni joriy etish bosqichlarini, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini va tarmoqning uzoq muddatli strategik o'sishini ilmiy asoslaydi. Shu bilan birga, innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha kompleks yondashuvlar zarurligi ta'kidlanadi — bu ushbu tadqiqotning ilmiy asosini belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish ulushini oshirish uchun iqtisodiyotning agrar sektorida moddiy-texnik bazani innovatsion yo'nalishda rivojlantirish zarur hisoblanadi. Ushbu jarayonning samarali

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.02.2021 yildagi PF-6159-son <https://lex.uz/uz/docs/-5262596?ONDATE=21.10.2024>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.02.2021 yildagi PF-6159-son <https://lex.uz/docs/-5262596?ONDATE=21.10.2024>

amalga oshirilishi qishloq xo'jaligi korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, korxonalarga qo'shimcha imtiyozli kredit liniyalarini ajratish, zarur moddiy resurslarni jalb etish va turli xil lizing mexanizmlarini joriy etish tarmoqning texnik yangilanishini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur metodologik yondashuv qishloq xo'jaligi subyektlarining innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Natijada, agrar sektorda yuqori qo'shimcha qiymat yaratuvchi texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikning barqaror oshishiga erishiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion, ekologik jihatdan barqaror va samarali intensiv qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish uchun moliyaviy ko'mak ko'rsatish agrosanoat korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar qishloq xo'jaligi jarayonlarini modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish va yuqori hosildorlikka erishishda muhim omil hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligidagi innovatsiyalar ularning yarata oladigan iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligiga qarab tasniflanadi. Aksariyat innovatsion yondashuvlar ijobiy ijtimoiy ta'sirga ega bo'lib, tarmoqda samaradorlikni oshirish, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Ba'zi holatlarda esa innovatsiyalar kutilmagan moslashuv jarayonlarini talab qilishi mumkin, masalan, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi natijasida korxonalar kadrlar siyosatida o'zgarishlar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Bunday vaziyatlarda innovatsiyalarni to'g'ri boshqarish, risklarni minimallashtirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy adabiyotlarda bunday holatlar transformatsion innovatsiyalar sifatida talqin etiladi. Transformatsion innovatsiyalar jarayonida asosiy vazifa — o'zgarishlarning barcha bosqichlarida xavflarni kamaytirish, ehtimoliy salbiy omillarni yumshatish va korxonalarining yangi texnologiyalarga moslashuvchanligini oshirishdan iborat. Masalan, qishloq xo'jaligi korxonalarida zamonaviy texnologiyalar joriy etilayotganda xodimlar malakasini oshirish, qayta tayyorlash dasturlarini joriy qilish, vaqtinchalik bandlik loyihalarini rivojlantirish kabi chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega.

Shu tariqa, innovatsion texnologiyalarni to'g'ri boshqarish va ularni tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga bosqichma-bosqich tatbiq etish qishloq xo'jaligi tarmog'ida barqaror rivojlanishga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va iqtisodiy o'sish sur'atlarining mustahkamlanishiga zamin yaratadi (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligi sohasidagi innovatsiyalar tasnifi

Tasniflash ko'rsatkichi	Innovatsiya turlari
Innovatsion faoliyat yo'nalishi	– tanlanma-genetik innovatsiyalar; – texnik–texnologik innovatsiyalar; – boshqaruv va tashkilotga oid innovatsiyalar; – ijtimoiy–iqtisodiy innovatsiyalar.
Filiallar integratsiyasi bilan bog'liq innovatsion jarayon	– faqat qishloq xo'jaligi korxonalarida shakllanadigan innovatsiyalar; – iqtisodiyot tarmoqlarining (oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi texnikasi ishlab chiqarish va boshqalar) o'zaro bog'liqligidan kelib chiqadigan innovatsiyalar.
Texnologik yo'nalishdagi innovatsiyalar	— qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirishga qaratilgan birlamchi innovatsiyalar; – qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlash va qo'shimcha mahsulot yaratishga xizmat qiluvchi ikkilamchi innovatsiyalar.
Qo'shimcha resurslarga ehtiyoj	– qo'shimcha moddiy resurslarni talab qiluvchi innovatsiyalar; – qo'shimcha moddiy resurslarsiz amalga oshiriladigan innovatsiyalar (masalan, "ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqarish" texnologiyasi).
Ijtimoiy ta'sir darajasi	– ijtimoiy konstruktiv innovatsiyalar; – ijtimoiy transformatsion innovatsiyalar (salbiy mazmun yumshatilgan va ilmiy talqinga moslashtirilgan).

O'tgan davr mobaynida xalqaro bozorda o'zbek paxtasi va to'qimachilik mahsulotlariga nisbatan qo'llanilgan boykot bekor qilinishi muhim natija bo'ldi. O'zbekiston Yevropa Ittifoqiga to'qimachilik mahsulotlarini bojsiz olib kirishni ta'minlaydigan GSP + savdo maqomini qo'lga kiritdi. Natijada ushbu mahsulotlar eksporti 2021-yildagi 3,2 mlrd dollar ko'rsatkichidan 2025-yilda 4,2 mlrd dollargacha oshdi.

Suv resurslarining qisqarib borayotgani sharoitida mazkur sohada tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi tasdiqlandi. Ta'kidlash

joizki, 2017–2022-yillar davomida qariyb 1,4 mln gektar maydonda suvni tejovchi texnologiyalar joriy etildi. Ushbu chora-tadbirlarning asosiy maqsadi — iqtisodiy samaradorlikka erishish bilan bir qatorda, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va aholi farovonligini oshirishdan iborat.

Shuningdek, ekin maydonlarini optimallashtirish, qishloq xo'jaligi ekinlarini hududlashtirish siyosati, klaster tizimini rivojlantirish, zamonaviy issiqxonalar yaratish va tomorqa xo'jaligini kengaytirish aholining qishloq hududlaridagi turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda innovatsion yondashuv muhim o'rin tutadi. Bunday yondashuv yuqori samaradorlikka erishish, mehnat unumdorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun yangi texnologiyalar, ilg'or ilmiy yutuqlar hamda zamonaviy tashkiliy-uslubiy yondashuvlardan foydalanishni anglatadi. Ushbu jarayon quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Innovatsion yondashuvning asosiy turlari:

- Texnologik yangiliklar: dronlar, sun'iy intellekt tizimlari, IoT (narsalar interneti) asosidagi monitoring texnologiyalari;

- Agrotexnologiyalar: gidroponika, aeroponika, akvaponika;

- Biotexnologiyalar: genetik seleksiya, bioo'g'itlar, ekologik xavfsiz o'g'itlash texnologiyalari;

- Axborot texnologiyalari: raqamlashtirilgan boshqaruv, masofaviy monitoring, aqlli agroxizmatlar.

Qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni joriy etish natijasida:

- hosildorlik oshadi — zamonaviy texnika va agroteknik usullar samaradorlikni kuchaytiradi;

- mehnat unumdorligi ortadi — avtomatlashtirilgan tizimlar inson omiliga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi;

- resurslar tejaladi — suv, o'g'it va yer resurslaridan optimal foydalanish ta'minlanadi;

- ekologik xavfsizlik mustahkamlanadi — kimyoviy vositalardan foydalanish qisqaradi;

- barqaror rivojlanish ta'minlanadi — agroekotizimlarning uzoq muddatli barqarorligi shakllanadi.

Amaliy innovatsion texnologiyalar misollari:

- dronlar yordamida yer maydonlarini monitoring qilish, zararkunandalarni aniqlash, urug' sepish;

- sun'iy intellekt asosida ob-havo prognozlariga tayangan holda qaror qabul qilish;

- kasalliklarni erta aniqlash uchun aqlli tahlil dasturlaridan foydalanish;

- GPS tizimlari yordamida qishloq xo'jaligi texnikalarini aniq boshqarish;

- smart-fermer xo'jaliklari orqali barcha jarayonlarni avtomatlashtirish va real vaqt rejimida nazorat qilish.

O'zbekistonda innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali "Agrotexnologik parklar" tashkil etish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, raqamli agroxizmatlarni joriy etish, mobil ilovalar orqali bozor monitoringi, agro-maslahatlar berish imkoniyatlari yaratilmoqda. FAO, UNDP, KOICA kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik orqali seleksiya, urug'chilik, tuproqshunoslik va agrotexnologiyalarga oid loyihalarda ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Innovatsion yondashuv qishloq xo'jaligi tarmog'ida yuqori samaradorlikni ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va barqaror rivojlanish jarayonlarini jadallashtirishda muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonda raqamlashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi, ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish va xalqaro tajribadan foydalanish qishloq xo'jaligini yangi bosqichga olib chiqish imkonini bermoqda.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligi sohasida innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Mazkur jarayonning muvaffaqiyati ilmiy-tadqiqot muassasalari, oliy ta'lim tashkilotlari, laboratoriya bo'limlari, professor-o'qituvchilar va yosh tadqiqotchilarning innovatsion faolligini oshirish bilan uzviy bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, innovator olimlar sonini ko'paytirish, ularning ilmiy faolligini rag'batlantirish va ilmiy hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish muhim vazifalardan sanaladi.

Qishloq xo'jaligining innovatsion rivojlanishi O'zbekiston uchun alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki faqat resurslarni tejaydigan ilg'or texnologiyalardan keng va samarali foydalanish orqali innovatsion rivojlanish atrof-muhitni asrash talablarini inobatga olgan holda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining barqaror va jadal sur'atlarda o'sishini ta'minlaydi.

O'zbekiston hududida texnologik inkubatorlar, ilmiy parklar, texnopolislar va innovatsion firmalar tashkil etilishi zarur bo'lib, ularning faoliyati davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi maqsadga muvofiqdir. Ko'plab xorijiy mamlakatlar tajribasida qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni moliyalashtirish davlat tomonidan qo'shimcha xarajatlarni qoplash orqali amalga oshiriladi. Chunki innovatsion faoliyatning muhim qismi fundamental tadqiqotlarni o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligini investitsiya va innovatsion yo'nalishda rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish zarur:

Davlat qo'llab-quvvatlashining ustuvor yo'nalishlari:

- Lizing faoliyatini soddalashtirish. Bu jarayon moliyaviy mablag'lar yetishmovchiligini kamaytiradi, lizing to'lovlarini soddalashtirilgan tartibda amalga oshirish imkonini yaratadi hamda davlat va lizing kompaniyalari manfaatlarini uyg'unlashtiradi. Natijada, agrosanoat majmuasi (ASM) tarmoqlarida iqtisodiy barqarorlik va xavflarni minimallashtirishga xizmat qiluvchi qulay iqtisodiy va huquqiy sharoitlar yaratiladi.

- Qishloq xo'jaligida yer va ipoteka kreditlash tizimini rivojlantirish.
 - Byudjet ssudalari, investitsiya soliq kreditlari va foiz stavkalarini subsidiyalash.
 - Imtiyozli soliq tartiblarini joriy etish.
 - Qishloq xo'jaligi texnikasi bozorini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini shakllantirish.
- Mazkur takliflarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi quyidagi natijalarni ta'minlaydi:
Kutilayotgan natijalar:

- qishloq xo'jaligiga investitsiyalar oqimi kuchayadi;
- ASM korxonalarining investitsiya faolligi oshadi;
- raqobatbardosh va sifatli mahsulot ishlab chiqarish hajmi ortadi;
- tarmoqda innovatsion faollik kuchayadi;
- qishloq xo'jaligida takror ishlab chiqarish jarayoni barqarorlashadi.

Hozirgi sharoitda qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish dolzarb ahamiyatga ega. Diversifikatsiyaning asosiy maqsadi — fermer xo'jaliklari va boshqa subyektlar uchun qo'shimcha xizmatlarni yo'lga qo'yish, buning natijasida qo'shimcha daromad olish va mavjud texnologiyalarni modernizatsiya qilish imkoniyatini oshirishdan iborat.

Optimal tashkil etilgan diversifikatsiya ishlab chiqarish samaradorligini va xo'jalik faoliyatining rentabelligini tezkor oshiradi. Ishlab chiqarish bosqichida iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar aniqlanadi:

- material sarfining qisqarishi;
- texnologik jarayonlarda mehnat sarfining kamayishi;
- ishlab chiqarish jarayonlarining unifikatsiyalashuvi;
- asosiy fondlarning sig'imi qisqarishi;
- yoqilg'i va elektr energiyasi xarajatlari ulushining kamayishi;
- mahsulot ishlab chiqarish hajmining ortishi natijasida bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan shartli o'zgarmas xarajatlarning qisqarishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish qishloq xo'jaligi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, bozor sharoitlariga moslashuvchan faoliyat yuritishini ta'minlash va o'zgaruvchan iqtisodiy holatlarga tezkor javob berish imkoniyatini yaratadi. Tarmoqda zamonaviy texnologiyalarning turli variantlarini taqqoslash natijalari shuni ko'rsatadiki, resurslarni tejoychi texnologiyalar yerga kamroq ishlov berishni, joriy hamda investitsiyaviy xarajatlarni qisqartirishni, mahsulot tannarxini pasaytirishni va bir xil narx sharoitida gektar maydonidan olinadigan daromadni oshirish imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish murakkab va tizimli yondashuvni talab etadi. An'anaviy texnologiyalardan resursni tejoychi zamonaviy texnologiyalarga o'tish jarayonida korxonaning texnologik tizimida yuz beradigan barcha o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish zarur. Shu munosabat bilan qishloq xo'jaligi korxonalarida texnologik, tashkiliy va iqtisodiy innovatsiyalarni joriy etishning bosqichma-bosqich algoritmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki ekologik barqarorlikni mustahkamlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini jadallashtirish uchun ham muhim omildir. Innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish, ularni qo'llab-quvvatlash va yosh mutaxassislarning bu jarayonlarga faol jalb etilishi muvaffaqiyatning asosiy tarkibiy qismlaridir.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasi mavjud imkoniyatlari, tabiiy resurslari va ishlab chiqarish salohiyati bilan innovatsiyalarni joriy etish uchun keng sharoitlarga ega. Tarmoqning asosiy ustunliklaridan biri — qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlovchi resurslardan samarali foydalanish imkoniyatining mavjudligidir. Milliy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini samarali va innovatsion rivojlantirish davlat tomonidan yaratilayotgan qulay iqtisodiy sharoitlar, bevosita qo'llab-quvvatlash choralari, ilm-fanni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish, malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek, biznes innovatsiyalariga investitsiya kiritish orqali amalga oshiriladi.

Shu asosda, qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion rivojlanishning istiqbollari yuqori bo'lib, u iqtisodiyotning barqaror o'sishiga hamda qishloq hududlarida farovonlik darajasini oshirishga sezilarli hissa qo'shishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi 2021-yil 3-fevraldagi PF-6159-son farmoni. — <https://www.lex.uz/uz/docs/-5262596?ONDATE=16.02.2024&ONDATE2=12.02.2022&action=compare>.
2. Ergashev R.X., Fayziyeva Sh.Sh., Xamrayeva S.N. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. — Darslik. — Toshkent: Iqtisodiyot-Moliya, 2018. — 206 b.

3. Nianko V. va boshqalar. The problem of state support and increasing the investment attractiveness of agriculture. — IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — IOP Publishing, 2021.
4. Durmanov A.Sh., Yangibayev D.G., Muratov K.G. The main ways of increasing the efficiency of agriculture by investing innovations. — Tashkent State Agricultural University, Republic of Uzbekistan, 2015.
5. Xurramov E.X. Qishloq xo'jaligida investitsiya va uning samaradorligini oshirish. — Journal of Universal Science Research, 2023, 627-bet.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>